

Dampak *Fatherless* dan Strategi Intervensi Keperawatan pada Kesehatan Anak dan Remaja berbasis *Literature Review*

Hafidza Aulia Hafsyari

Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Korespondensi penulis: hafidzaaulia03@gmail.com

Abstract : *In the parenting process, the quality of character education in children depends on the role of the father and mother as parents. However, in practice, it turns out that there are still many fatherless conditions in Indonesia. This can cause the child's psychological character not to be formed optimally, which will affect emotional intelligence in the child's growth and development process. This study aims to review the literature related to the challenges and strategies for nursing interventions on the impact of fatherlessness on the health of children and adolescents. This literature review was taken from various articles with a time span between 2022 and 2025. The results found that fatherlessness has a multidimensional impact on the development of children and adolescents, both in emotional, social, and academic aspects. Important factors such as social support, parenting education, and psychosocial interventions play a role in mitigating the negative impacts of this condition. Therefore, a holistic approach needs to be taken to encourage the involvement of families, communities, health workers, and educational institutions which are very much needed to provide a more supportive environment for children and adolescents who experience fatherlessness. Other support is provided through nursing interventions in the form of education, group therapy, and psychosocial guidance programs that can play a role in improving the psychological well-being of individuals experiencing this condition.*

Keywords: *fatherless, father, child, nursing intervention.*

Abstrak: Pada proses pengasuhan, kualitas pendidikan karakter pada anak tergantung pada peran ayah dan ibu sebagai orang tua. Namun pada prakteknya ternyata masih banyak ditemukan kondisi *fatherless* di Indonesia. Hal itu dapat menyebabkan tidak terbentuknya karakter psikologis anak secara maksimal yang akan berpengaruh pada kecerdasan emosional pada proses tumbuh kembang anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji literatur terkait tantangan dan strategi intervensi keperawatan terhadap dampak *fatherless* pada kesehatan anak dan remaja. Tinjauan literatur ini diambil dari berbagai artikel dengan rentang waktu antara tahun 2022 hingga 2025. Hasilnya ditemukan bahwa *fatherless* memiliki dampak multidimensional terhadap perkembangan anak dan remaja, baik dalam aspek emosional, sosial, maupun akademik. Faktor penting seperti dukungan sosial, edukasi pengasuhan, dan intervensi psikososial berperan dalam memitigasi dampak negatif dari kondisi ini. Oleh karena itu, pendekatan holistik perlu dilakukan untuk mendorong keterlibatan keluarga, komunitas, tenaga kesehatan, dan lembaga pendidikan yang sangat diperlukan untuk memberikan lingkungan lebih mendukung bagi anak dan remaja yang mengalami *fatherless*. Dukungan lain diberikan melalui intervensi keperawatan dalam bentuk edukasi, terapi kelompok, serta program bimbingan psikososial yang dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis individu yang mengalami kondisi ini.

Kata kunci: *fatherless, ayah, anak, intervensi keperawatan*

1. LATAR BELAKANG

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dengan peranan terpenting dalam pembentukan karakter dan perkembangan anak. Peran orang tua yaitu ayah dan ibu sebagai pilar utama keluarga berfungsi memberikan dukungan emosional, sosial, dan ekonomi yang seimbang. Oleh karena itu, keterlibatan orang tua dalam pengasuhan sangat menentukan kesejahteraan psikososial anak. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, fenomena *fatherlessness* atau ketidakhadiran ayah dalam kehidupan anak semakin meningkat dan menjadi perhatian global, termasuk di Indonesia (Anesti & Abdullah, 2024). Fenomena *fatherless* dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain perceraian, kematian, pengabaian, atau tuntutan pekerjaan yang tinggi, yang

menyebabkan minimnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan (Iskandar et al., 2023). Kondisi ini tidak diukur hanya sekadar ketidakhadiran sosok ayah secara fisik, tetapi juga berkaitan dengan ketidakhadiran secara emosional dan spiritual yang menimbulkan kekosongan figur penting seorang ayah dalam kehidupan anak.

Dampak dari *fatherlessness* sangat kompleks dan multidimensional. Secara psikologis, anak yang tumbuh tanpa kehadiran ayah cenderung lebih rentan mengalami gangguan emosi seperti kecemasan, depresi, dan rendahnya harga diri (*self-esteem*) (Kartini et al., 2023). Selain itu, mereka mengalami kesulitan dalam mengelola emosi, membangun relasi yang sehat, dan menghadapi tantangan sosial. Dari sisi sosial, *fatherlessness* berhubungan dengan meningkatnya risiko kenakalan remaja, perilaku agresif, dan ketidakmampuan menjalin hubungan interpersonal yang sehat (Alfasma et al., 2022). Perilaku tersebut jika tidak dikelola dengan tepat berisiko akan menyulitkan anak dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya bahkan hingga dewasa. Sedangkan dalam aspek akademik, anak-anak yang mengalami ketidakhadiran ayah cenderung memiliki prestasi belajar yang lebih rendah dan kesulitan beradaptasi di lingkungan sekolah.

Dalam konteks keperawatan, *fatherlessness* menjadi isu penting yang harus diperhatikan karena berkaitan erat dengan kesejahteraan psikososial anak dan remaja. Anak yang kehilangan dukungan emosional dari ayah memiliki risiko tinggi mengalami gangguan kesehatan mental, seperti stres kronis, isolasi sosial, dan penurunan kualitas hidup (Iskandar et al., 2023). Oleh karena itu, perawat sebagai tenaga kesehatan yang terlibat langsung dalam promosi kesehatan mental anak dan remaja memiliki peran sentral dalam memberikan intervensi yang tepat. Berbagai strategi intervensi keperawatan telah dikembangkan untuk menangani dampak dari *fatherlessness*. Di antaranya adalah edukasi psikososial bagi ibu tunggal dan keluarga, terapi kelompok untuk anak dan remaja *fatherless*, serta penguatan jejaring sosial melalui dukungan komunitas dan sekolah (Yusuf & Harahap, 2024). Selain itu, bimbingan keperawatan yang berfokus pada peningkatan keterampilan emosional dan sosial juga diperlukan agar anak dapat tumbuh secara optimal meskipun tanpa kehadiran ayah.

Seiring dengan meningkatnya angka perceraian dan perubahan struktur keluarga di Indonesia, studi mengenai dampak *fatherlessness* terhadap kesehatan anak dan remaja menjadi semakin relevan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tantangan serta strategi intervensi keperawatan dalam menangani dampak *fatherlessness*, khususnya dalam aspek psikososial anak dan remaja.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1 Konsep Fatherless

Fatherless adalah suatu kondisi ketika anak tumbuh tanpa kehadiran atau keterlibatan sosok ayah, baik secara fisik, emosional, maupun spiritual. Ketidakhadiran ini bisa terjadi karena perceraian, kematian, pekerjaan ayah yang berjauhan, atau karena faktor psikososial seperti kurangnya keterlibatan emosional dari ayah (Anesti & Abdullah, 2024). Dalam konteks keislaman, ayah bukan hanya pemimpin, tetapi juga pendidik yang bertugas membentuk aspek kognitif, emosional, spiritual, dan moral anak (Fajarrini & Umam, 2023). Oleh karena itu, ketidakhadiran peran ayah dalam pengasuhan mengakibatkan ketimpangan relasi dalam keluarga dan berdampak pada proses tumbuh kembang anak.

2.2 Dampak pada Kesehatan Anak dan Remaja

Dampak fatherless sangat luas dan mencakup berbagai aspek kesehatan psikologis dan sosial. Anak-anak dan remaja yang tumbuh dalam kondisi tanpa sosok ayah cenderung mengalami gangguan dalam regulasi emosi, rendahnya harga diri (*self-esteem*), dan peningkatan risiko terhadap kenakalan remaja serta penyimpangan perilaku (Kartini et al., 2023). Dalam penelitian (Nindhita & Pringgadani, 2023), ditemukan bahwa remaja fatherless mengalami ketidakseimbangan dalam *subjective well-being*, termasuk emosi negatif, kesepian, dan ketidakpuasan hidup. Hal ini diperkuat oleh penelitian (Supriadi et al., 2024) yang menyatakan bahwa fatherless memiliki korelasi signifikan dengan rendahnya kecerdasan emosional dan spiritual remaja. Selain itu, kondisi fatherless pada masa kanak-kanak juga dikaitkan dengan penurunan perkembangan moral, terutama karena tidak adanya panutan maskulin dalam proses pengambilan keputusan dan pembentukan nilai. Faktor-faktor seperti pengasuhan patriarkal, keterbatasan komunikasi, dan minimnya figur teladan turut memperkuat dampak negatif tersebut (Nihayati, 2023). Anak laki-laki khususnya mengalami kesulitan dalam mengembangkan identitas gender dan kemandirian, yang merupakan fondasi dalam perkembangan sosial dan kepribadian mereka (Iskandar et al., 2023).

2.3 Intervensi Keperawatan

Dalam menghadapi dampak fatherless, perawat memiliki peran strategis dalam memberikan intervensi psikososial yang terintegrasi. (Kartini et al., 2023) menekankan pentingnya layanan bimbingan dan konseling individu untuk

membantu remaja dalam mengatasi emosi negatif. Terapi berbasis *client-centered counseling* telah terbukti mampu meningkatkan regulasi emosi secara signifikan. Sementara itu, pendekatan Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) juga terbukti efektif dalam meningkatkan persepsi diri positif pada remaja fatherless (Rina et al., 2023). Lebih jauh, peran keperawatan komunitas dapat diarahkan untuk memperkuat peran keluarga dan lingkungan sosial sebagai sistem pendukung (Supriadi et al., 2024).

Dalam hal ini, perawat dapat mengadakan edukasi keluarga, pelatihan keterampilan pengasuhan untuk ibu tunggal, serta membangun kelompok dukungan sebaya untuk anak dan remaja fatherless. Hal ini sejalan dengan prinsip ekologi Bronfenbrenner bahwa anak berkembang dalam lingkaran sosial yang saling terhubung, dan peran perawat dapat menjadi jembatan di antara elemen-elemen ini (Nindhita & Pringgadani, 2023). Konsep resiliensi juga menjadi landasan teoritis dalam intervensi keperawatan, bahwa anak dengan kondisi fatherless tetap memiliki potensi adaptif jika didukung oleh lingkungan yang suportif, seperti dukungan dari guru, mentor, dan komunitas. Maka dari itu, intervensi tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga preventif melalui skrining psikososial sejak dini serta penguatan kesadaran peran ayah dalam pengasuhan (Nihayati, 2023).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan tinjauan literatur yang bertujuan untuk menganalisis dampak *fatherlessness* terhadap kesehatan anak dan remaja serta mengidentifikasi strategi intervensi keperawatan yang dapat diterapkan. Pencarian literatur dilakukan melalui database *Google Scholar* dengan kata kunci *fatherless*, ayah, anak, dan intervensi keperawatan. Artikel yang dipilih adalah yang dipublikasikan dalam rentang waktu 2022-2025, relevan dengan topik penelitian, tersedia dalam bahasa Indonesia, dan tidak terbatas pada daerah tertentu. Pengumpulan artikel dilakukan dengan proses pemilihan sumber literatur yang dikumpulkan kemudian di review untuk mendapatkan hasil menggunakan analisis deskriptif.

Kriteria inklusi dalam penelitian ini meliputi artikel penelitian asli dan review yang membahas dampak *fatherlessness* pada kesehatan anak dan remaja, strategi intervensi keperawatan untuk individu *fatherless* yang menggunakan metode kuantitatif, kualitatif, atau campuran. Sedangkan kriteria eksklusi dalam penelitian ini meliputi artikel yang tidak

relevan dengan topik penelitian, hanya membahas aspek ekonomi tanpa membahas aspek kesehatan dan literatur yang tidak tersedia dalam teks lengkap.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelusuran artikel awal di dapatkan 65 artikel nasional dari Google Scholar dari S1-S5. Kemudian artikel dikumpulkan sesuai kriteria yang menunjukkan 32 artikel. Hasil terakhir di dapatkan 9 artikel yang mencapai kriteria penulis yang ditinjau dari abstrak sebagai berikut :

Tabel 1. Temuan Literature

Judul Penelitian ; Penulis ; dan Tahun Publikasi	Metode Penelitian	Hasil
Strategi Coping Remaja Akhir yang Mengalami Fatherless dalam hidupnya ; Rachmawati TS dan Rahmasari D ; 2024	Penelitian kualitatif ini menggunakan analisis tematik dengan subjek dua remaja perempuan berusia 18 tahun yang mengalami kondisi fatherless.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dominan digunakan adalah emotion-focused coping, seperti mencari dukungan sosial emosional, menghindari sumber masalah (distancing), escape avoidance melalui tidur atau perilaku lain, serta melakukan self-control dan positive reappraisal. Intervensi keperawatan yang dapat dilakukan meliputi edukasi psikososial, terapi kelompok, dan konseling keperawatan untuk membantu remaja dalam mengembangkan mekanisme coping yang lebih sehat
Dukungan Sosial sebagai Mekanisme Coping bagi Remaja Fatherless ; Rahmasari D, Rachmawati TS, dan Darmawanti I ;	Penelitian kualitatif ini menggunakan analisis tematik dengan subjek dua remaja perempuan berusia 18 tahun yang mengalami kondisi fatherless.	Studi ini menemukan bahwa coping mechanism lebih banyak digunakan bersifat emotion-focused coping, yang sangat dipengaruhi oleh dukungan sosial dari lingkungan sekitar. Dalam konteks keperawatan, dapat berperan dalam memberikan intervensi dukungan sosial, seperti fasilitasi kelompok dukungan sebaya dan bimbingan psikologis.

2024		
Peran Empati di Keluarga Fatherless pada Anak Usia Dewasa Awal ; Budiani SCA, Ratnaningrum ZD, Lailiyah F; 2024	Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara secara mendalam.	Penelitian ini mengulas tentang ketiadaan sosok ayah memengaruhi pola komunikasi keluarga, mengakibatkan kesulitan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan emosi anak. Empati menjadi faktor penting untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dari kondisi tersebut. Intervensi keperawatan yang dapat dilakukan termasuk pelatihan keterampilan komunikasi dalam keluarga dan terapi keluarga berbasis keperawatan
Kecemasan terhadap Pernikahan pada Perempuan Dewasa Awal yang Mengalami Fatherless ; Junaidin, Mustafa K, Hartono R, Khoirunnisa S ; 2023.	Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara semi terstruktur dan observasi tidak terstruktur. Subjek penelitian terdiri dari tiga perempuan dewasa awal.	Kecemasan pernikahan pada perempuan dewasa awal yang mengalami fatherless menunjukkan bahwa mereka memiliki ketakutan yang lebih tinggi terhadap komitmen yang dikaitkan dengan pengalaman kehilangan figur ayah, yang berpengaruh pada persepsi mereka terhadap lawan jenis dan hubungan romantis. Intervensi keperawatan dapat melibatkan terapi psikososial untuk membantu individu membangun kepercayaan diri dalam hubungan interpersonal
Loneliness dan Perilaku Agresi pada Remaja Fatherless ; Alfasma W, Santi DE, KusumandariR; 2022	Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik total sampling. Subjek penelitian terdiri dari 45 remaja fatherless	Hasil analisis menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesepian yang dirasakan, semakin besar kemungkinan remaja menunjukkan perilaku agresif. Perawat dapat memberikan edukasi mengenai manajemen emosi dan program intervensi berbasis komunitas untuk mengurangi agresi pada remaja

	yang berdomisili di Surabaya.	
Hubungan Kualitas Relasi Ayah-Anak dan Kecerdasan Emosional pada Remaja Rahmah SH, Ameliwati, Zulfitri R; 2024.	Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif korelasi dengan analisis univariat dan bivariat. Subjek penelitian terdiri dari 129 remaja yang tinggal bersama ayah	Ditemukan adanya korelasi positif yang signifikan antara kualitas hubungan ayah-anak dengan tingkat kecerdasan emosional remaja. Remaja yang memiliki hubungan baik dengan ayahnya cenderung lebih mampu mengendalikan emosi dan beradaptasi dengan lingkungan sosial. Intervensi keperawatan dapat berupa program peningkatan kecerdasan emosional dan bimbingan psikologis bagi remaja
Dampak Fatherless terhadap Perkembangan Anak Usia Dini ; Wulandari H, Shafarani MUD; 2023.	Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Fokus penelitian adalah strategi intervensi untuk mengurangi dampak negatif akibat ketidakhadiran ayah.	Ditemukan salah satu faktor utama kondisi fatherlessness pada perkembangan anak usia adalah budaya patriarki, yang masih membatasi keterlibatan ayah dalam pengasuhan. Perawat dapat melakukan intervensi dengan memberikan edukasi kepada ibu tunggal mengenai pola asuh yang sehat serta mendukung tumbuh kembang anak dengan layanan kesehatan komunitas.
Penerimaan Diri dan Dukungan Sosial dengan Kebahagiaan pada Perempuan Dewasa Awal Fatherless ; Hardianita SL,	Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi berganda. Subjek penelitian terdiri dari 220 partisipan	Hasil penelitian menemukan bahwa self-acceptance dan dukungan sosial memiliki hubungan positif yang signifikan dengan tingkat kebahagiaan pada perempuan dewasa awal yang mengalami fatherlessness dan pentingnya strategi psikososial dalam membantu individu menghadapi tantangan emosional akibat

Rini AP, Pratitis N ; 2024.	perempuan dewasa awal.	kehilangan figur ayah. Peran perawat dalam intervensi ini meliputi terapi konseling dan program penguatan mental berbasis komunitas
Pengaruh Bimbingan Kelompok terhadap Self-Esteem Anak Fatherless di Panti Asuhan. ; Yusuf M, Harahap ACP; 2024.	Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain one group pretest-posttest. Subjek penelitian terdiri dari delapan anak yang memiliki self-esteem rendah.	Bimbingan kelompok dengan teknik role-playing dalam meningkatkan self-esteem anak-anak di panti asuhan yang mengalami fatherlessness menunjukkan peningkatan signifikan dalam kepercayaan diri anak-anak setelah diberikan intervensi keperawatan berupa bimbingan kelompok terapeutik dan program pengembangan keterampilan sosial bagi anak-anak panti asuhan.

Sumber: Hasil Temuan Penelitian (2025)

4.1 Dampak Fatherless terhadap Kesejahteraan Emosional dan Sosial

Ketidakhadiran figur ayah dalam kehidupan seorang anak memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan emosional dan sosial individu. Studi oleh (Junaidin et al., 2023) menemukan bahwa perempuan dewasa awal dengan pengalaman fatherless cenderung mengalami kecemasan tinggi terhadap pernikahan karena kurangnya kepercayaan terhadap lawan jenis. Mereka seringkali memiliki persepsi negatif terhadap hubungan romantis yang berkaitan dengan pengalaman kehilangan sosok ayah di masa kecil. Selain itu, penelitian oleh (Hardianita et al., 2024) menunjukkan bahwa penerimaan diri dan dukungan sosial memiliki hubungan yang erat dengan kebahagiaan perempuan dewasa awal yang mengalami fatherless, yang menunjukkan bahwa dukungan sosial yang baik dapat mengurangi dampak psikologis negatif dari kondisi ini.

Selain aspek emosional, dampak fatherless juga terlihat dalam pola komunikasi dan interaksi sosial. Penelitian yang dilakukan oleh (Budiani et al., 2024) menunjukkan bahwa anak-anak fatherless sering mengalami kesulitan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan emosi karena kurangnya sosok ayah sebagai panutan dalam kehidupan mereka. Tidak dirasakannya figur ayah menyebabkan kurangnya keterampilan dalam bernegosiasi, menyelesaikan konflik, dan membangun hubungan interpersonal yang sehat. Hal tersebut akan mempengaruhi kecerdasan emosional mereka, sebagaimana ditemukan oleh (Rahmah et al.,

2024), yang menyebutkan adanya korelasi positif antara kualitas hubungan ayah-anak dengan kecerdasan emosional remaja. Sementara itu, penelitian (Alfasma et al., 2022), menunjukkan bahwa remaja fatherless yang mengalami kesepian cenderung memiliki tingkat agresi yang lebih tinggi, yang dapat berujung pada perilaku negatif seperti perundungan, penggunaan zat adiktif, dan kecenderungan kriminal jika tidak ditangani dengan baik.

4.2 Intervensi Keperawatan untuk Mengatasi Dampak Fatherless

Dampak negatif fatherless dapat diminimalisasi dengan intervensi keperawatan yang tepat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa intervensi psikososial berperan penting dalam mendukung kesejahteraan emosional dan sosial individu fatherless. (Wulandari & Shafarani, 2023) menekankan pentingnya edukasi bagi ibu tunggal dalam mengadopsi pola asuh yang sehat guna mengurangi dampak negatif ketidakhadiran ayah pada anak. Selain itu, (Yusuf & Harahap, 2024) menemukan bahwa bimbingan kelompok dengan teknik role-playing efektif dalam meningkatkan self-esteem anak-anak di panti asuhan, yang menunjukkan bahwa intervensi berbasis komunitas dapat membantu meningkatkan kesejahteraan psikologis individu fatherless.

Intervensi keperawatan untuk individu fatherless dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan. Terapi kelompok dan konseling merupakan metode yang dapat membantu individu mengenali serta mengelola emosi mereka dengan lebih baik. Terapi ini memberikan ruang aman bagi mereka untuk berbagi pengalaman dan mencari solusi bersama dalam menghadapi tantangan psikososial yang mereka alami. Selain itu, psikoedukasi mengenai regulasi emosi dan resolusi konflik juga diperlukan agar individu fatherless dapat mengembangkan keterampilan interpersonal yang lebih baik.

Pelatihan keterampilan sosial dan manajemen emosi juga menjadi bagian penting dari intervensi keperawatan. Remaja fatherless sering mengalami kesulitan dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat, sehingga mereka memerlukan pelatihan komunikasi asertif serta strategi regulasi emosi untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menjalin hubungan sosial yang lebih baik. Program pembelajaran berbasis pengalaman, seperti simulasi sosial dan keterlibatan dalam kegiatan komunitas, juga dapat membantu individu fatherless dalam mengembangkan keterampilan adaptif yang lebih kuat.

Selain itu, program mentoring dan dukungan figur pengganti memiliki peran yang signifikan dalam perkembangan individu fatherless. Kehadiran figur pengganti ayah, seperti guru, mentor, atau anggota keluarga lainnya, dapat membantu mereka memperoleh dukungan emosional dan bimbingan yang diperlukan untuk membangun identitas diri yang lebih positif.

Hubungan yang baik dengan mentor juga dapat membantu mereka memahami peran laki-laki dalam kehidupan sosial dan keluarga dengan lebih baik.

Intervensi berbasis komunitas juga sangat diperlukan untuk membantu individu fatherless. Edukasi psikososial bagi keluarga dan masyarakat menjadi langkah penting dalam memahami dampak fatherless serta cara terbaik untuk mendukung individu yang mengalaminya. Program dukungan komunitas, seperti kelompok dukungan untuk ibu tunggal dan remaja fatherless, dapat menjadi wadah bagi mereka untuk berbagi pengalaman dan membangun lingkungan yang lebih suportif. Kolaborasi antara tenaga keperawatan, sekolah, dan lembaga sosial juga diperlukan dalam menyediakan layanan kesehatan mental yang berkelanjutan bagi individu fatherless.

Selain intervensi secara langsung kepada individu fatherless, edukasi bagi orang tua dan pengasuh juga memiliki peran penting dalam upaya mitigasi dampak fatherless. Ibu tunggal dan wali pengasuh perlu diberikan edukasi terkait pengasuhan yang dapat menggantikan peran ayah secara fungsional, sehingga anak tetap mendapatkan dukungan emosional yang cukup dalam perkembangan mereka. Penyuluhan dan pelatihan parenting bagi ibu tunggal dapat membantu menciptakan lingkungan keluarga yang lebih stabil dan mendukung. Selain itu, pelibatan tenaga kesehatan dalam mendampingi ibu tunggal dalam aspek psikososial dan kesejahteraan mental juga menjadi langkah yang penting untuk memastikan anak fatherless mendapatkan pola asuh yang optimal.

4.3 Hubungan antara Dampak Fatherless dan Intervensi Keperawatan

Dari berbagai penelitian yang telah dikaji, dapat disimpulkan bahwa dampak fatherless terhadap kesejahteraan emosional dan sosial individu dapat diminimalisasi dengan intervensi keperawatan yang tepat. Dampak emosional, seperti kecemasan terhadap hubungan interpersonal dan perasaan kesepian, dapat dikurangi dengan terapi psikososial dan dukungan sosial yang memadai (Hardianita et al., 2024) Sementara itu, dampak sosial, seperti kesulitan dalam komunikasi dan kecenderungan perilaku agresif, dapat diatasi melalui pelatihan keterampilan sosial dan program intervensi berbasis komunitas. Selain itu, intervensi berbasis komunitas yang melibatkan tenaga kesehatan mental, pendidik, dan keluarga memiliki potensi besar dalam membentuk sistem dukungan yang lebih komprehensif bagi individu fatherless.

Intervensi keperawatan yang bersifat holistik dan melibatkan berbagai aspek, seperti terapi individu, dukungan sosial, serta pemberdayaan komunitas, dapat menjadi solusi jangka panjang dalam meningkatkan kesejahteraan individu fatherless. Upaya pencegahan dan deteksi dini terhadap masalah psikososial yang dialami individu fatherless juga perlu diterapkan dalam pelayanan keperawatan. Hal ini mencakup skrining psikologis sejak dini bagi anak-anak yang

mengalami fatherless, agar mereka mendapatkan pendampingan yang tepat sebelum mengalami gangguan emosional yang lebih berat. Selain itu, intervensi yang berkelanjutan, seperti program dukungan psikososial jangka panjang, sangat diperlukan agar individu fatherless dapat berkembang secara optimal dalam aspek emosional dan sosial mereka. Oleh karena itu, kolaborasi antara tenaga keperawatan, keluarga, sekolah, dan komunitas harus terus ditingkatkan guna menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan individu fatherless secara menyeluruh.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Literatur yang ditinjau menunjukkan bahwa fatherlessness memiliki dampak multidimensional terhadap perkembangan anak dan remaja. Faktor seperti dukungan sosial, edukasi pengasuhan, dan intervensi psikososial berperan penting dalam memitigasi dampak negatif dari kondisi ini. Oleh karena itu, pendekatan holistik yang melibatkan keluarga, komunitas, tenaga kesehatan, dan lembaga pendidikan sangat diperlukan untuk memberikan lingkungan yang lebih mendukung bagi anak-anak dan remaja yang mengalami fatherlessness. Intervensi keperawatan dalam bentuk edukasi, terapi kelompok, serta program bimbingan psikososial dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis individu yang mengalami kondisi ini.

DAFTAR REFERENSI

- Alfasma, W., Santi, D. E., & Kusumandari, R. (2022). Loneliness dan perilaku agresi pada remaja fatherless. *Jurnal Penelitian Psikologi*, 3(01), 40–50.
- Anesti, Y., & Abdullah, M. N. A. (2024). Fenomena Fatherless: Penyebab dan Konsekuensi Terhadap Anak dan Keluarga. *WISSEN : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 200–206. <https://doi.org/10.62383/wissen.v2i2.105>
- Budiani, S. C. A., Ratnaningrum Z.D, & Lailiyah, F. (2024). Peran Empati di Keluarga Fatherless pada Anak Usia Dewasa Awal. *SABER : Jurnal Teknik Informatika, Sains Dan Ilmu Komunikasi*, 2(4), 73–83. <https://doi.org/10.59841/saber.v2i4.1688>
- Fajarrini, A., & Umam, A. N. (2023). Dampak Fatherless Terhadap Karakter Anak Dalam Pandangan Islam. *Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 3(1), 20–28. <https://journal.unugiri.ac.id/index.php/abata/article/download/1425/955/5863>
- Hardianita, S. L., Rini, A. P., & Pratitis, N. (2024). *Penerimaan Diri dan Dukungan Sosial dengan Kebahagiaan pada Perempuan Dewasa Awal Fatherless*. 1, 167–186.
- Iskandar, A. S., Prasetyo, E., & Mulya, H. C. (2023). Dinamika Self-Esteem pada Pria Emerging Adulthood yang Fatherless. *Jurnal Experientia*, 2, 173–197. <https://jurnal.ukwms.ac.id/index.php/EXPERIENTIA/article/download/5122/3498>
- Junaidin, J., Mustafa, K., Hartono, R., & Khoirunnisa, S. (2023). Kecemasan terhadap Pernikahan pada Perempuan Dewasa Awal yang Mengalami Fatherless. *Journal on Education*, 5(4), 16649–16658. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2839>

- Kartini, T., Imanuddin, D., & Taufiq, E. (2023). Bimbingan Konseling Individu Mengatasi Regulasi Emosi Negatif Pada Remaja Fatherless. *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam*, 11(2), 167–188. <https://doi.org/10.15575/irsyad.v11i2.30285>
- Nihayati, D. A. (2023). Upaya Pemenuhan Hak Anak Melalui Pencegahan Fatherless. *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 5(1), 31. <https://doi.org/10.24235/equalita.v5i1.13258>
- Nindhita, V., & Pringgadani, E. A. (2023). Fenomena Fatherless dari Sudut Pandang Wellbeing Remaja (Sebuah Studi Fenomenologi). *Cakrawala - Jurnal Humaniora*, 23(2), 46–51. <https://doi.org/10.31294/jc.v23i2.16983>
- Rahmah, S. H., Arneliwati, & Zulfitri, R. (2024). Hubungan Kualitas Relasi Ayah-Anak Dengan Kecerdasan Emosional Pada Remaja. *Jurnal Keperawatan Widya Gantara Indonesia*, 8(2), 158–166. <https://ejournal.upnvj.ac.id/Gantari/article/view/8722>
- Rina, A. P., Pratikto, H., Rizal, M., & Martin, R. A. (2023). Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) Effectivity to Increase Positive Self Perception on Fatherless Adolescents. *Jurnal Psikologi Teori Dan Terapan*, 2023(2), 193–205. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jppt/article/view/22483>
- Supriadi, E. R., Syahputra, A. W., & Ali, U. (2024). The Relationship between Fatherlessness and Spiritual Intelligence and Emotional Intelligence of GPdI Christian Adolescents Region I Kupang City: Quantitative Study Ester. *Jurnal Ilmu Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen*, 5(2), 84. <https://doi.org/10.25278/jitpk.v5i2.978>
- Wulandari, H., & Shafarani, M. U. D. (2023). Dampak Fatherless Terhadap Perkembangan Anak Usia Dini. *Ceria: Jurnal Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini*, 12(1), 1. <https://doi.org/10.31000/ceria.v12i1.9019>
- Yusuf, M., & Harahap, A. C. P. (2024). Group Guidance on Role Playing Techniques for the Self-Esteem of Fatherless Children in Orphanages. *Indonesian Journal of Guidance and Counseling: Theory and Application*, 13(01), 55–69. <http://103.23.102.168/journals/jbk/article/view/10339%0Ahttp://103.23.102.168/journal/s/jbk/article/download/10339/1219>